

**ASAMBLEA
DE LA
IBANIDAD**

Todos Somos Planeños

**Ciudadela Andrés Ibáñez,
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia**

Octubre 2024

Índice

	Pág.
La Asamblea de la Ibañidad	
Ficha Técnica	1
Discurso de Inauguración de la Asamblea de la Ibañidad	2
Metodología de trabajo de la Asamblea de la Ibañidad	5
Resultados de las Mesas Temáticas de la Asamblea de la Ibañidad	
• Mesa Temática 1: Seguridad Jurídica al Derecho de Propiedad	13
• Mesa Temática 2: Salud, Bienestar y Seguridad Social	14
• Mesa Temática 3: Seguridad Ciudadana	16
• Mesa Temática 4: Obras Públicas	17
• Mesa Temática 5: Gremialistas, Espacio Público y Canasta Familiar	18
• Mesa Temática 6: Adulto Mayor y Personas con Discapacidad	19
• Mesa Temática 7: Cooperativas de Agua	20
• Mesa Temática 8: Autonomía Municipal	21
• Mesa Temática 9: Transporte Público	22
Conclusiones y Determinaciones de la Asamblea de la Ibañidad	23

LA ASAMBLEA DE LA IBAÑIDAD

La Asamblea de la Ibañidad, celebrada a cabo el 6 de octubre de 2024 en la Ciudadela Andrés Ibáñez, representa un esfuerzo significativo por parte de la comunidad para enfrentar los desafíos sociales y económicos del Distrito 8. Este espacio de articulación y coordinación reunió a más de 88 participantes, incluyendo hombres y mujeres de diferentes edades, orígenes y niveles socioeconómicos, con el objetivo de discutir y buscar soluciones a las problemáticas locales.

Organizada en torno a nueve Mesas Temáticas, la Asamblea abordó cuestiones fundamentales como la seguridad jurídica al derecho propietario, salud, seguridad ciudadana, obras públicas, gestión de gremialistas, apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad, autonomía municipal y transporte público. Cada mesa reflejaba las preocupaciones y necesidades específicas de las y los habitantes del Plan 3000 y distritos municipales aledaños, quienes han sido históricamente marginados por un modelo centralista y elitista a nivel local que limita el acceso equitativo a recursos y servicios esenciales.

La convocatoria pública y abierta de la Asamblea, difundida a través de medios de comunicación formales y digitales, subraya la importancia de la participación ciudadana activa. Liderada por un equipo de interlocutores y voces, la Asamblea se centró en la lucha por la inclusión social, la equidad y la justicia distributiva. Las demandas de servicios básicos, como agua potable, alumbrado público, y acceso a salud y educación de calidad, reflejan el deseo de los residentes de romper el ciclo de pobreza y exclusión al que han estado sometidas y sometidos.

La Asamblea de la Ibañidad no solo es un foro para la resolución de problemas locales, sino también un espacio para la reivindicación de una identidad colectiva diferenciada. La narrativa de pertenencias "planeña" refuerza el sentido de comunidad y la lucha por el reconocimiento y la justicia social. Este evento se posiciona como un ejemplo de cómo las comunidades pueden auto organizarse para enfrentar las desigualdades estructurales y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.

Para el equipo del **Centro San Isidro** y **Socio-Lab Consultoría Integral** es un honor compartir con ustedes el presente documento, como testimonio de un proceso valioso en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

FICHA TÉCNICA

La Asamblea de la Ibañidad se llevó a cabo el día domingo 06 de octubre de 2024, en la Ciudadela Andrés Ibáñez y asistieron aprox. 88 personas, las cuales trabajaron en 9 Mesas Temáticas, identificadas con anterioridad y que responden a las problemáticas y desafíos que enfrentan las y los habitantes del Plan 3000 y de distritos municipales aledaños que comparten los mismos problemas.

Gráfico 1: Participación por género en la Asamblea de la Ibañidad

Las Mesas Temáticas fueron: 1) Seguridad Jurídica al Derecho Propietario; 2) Salud, bienestar y seguridad social; 3) Seguridad Ciudadana; 4) Obras Públicas; 5) Gremialistas, Espacio Público y Canasta Familiar; 6) Adulto Mayor y Personas con Discapacidad; 7) Cooperativa de Agua; 8) Autonomía Municipal; 9) Transporte público.

Gráfico 2: Participación de mujeres y hombres por Mesas Temáticas

La convocatoria para asistir a la Asamblea fue pública y abierta, usando los medios de comunicación formal como digital, la cual fue liderada por un equipo de personas que asumieron el rol de interlocutores/as y voceras/os de las demandas y preocupaciones colectivas respecto a la falta de oportunidades y liderazgo, el rezago en infraestructura, la crisis económica y de legitimidad y de la justicia, la falta de acceso a salud y educación de calidad, la incertidumbre y conflicto permanente, la excesiva burocracia y corrupción pública, la inseguridad ciudadana, la desconfianza, entre otros detonantes motivadores para que la gente ejerza sus derechos y se autoconvoque en la búsqueda de soluciones colectivas.

DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA IBAÑIDAD

Ciudadela Andrés Ibáñez, 06 de octubre de 2024

Distinguidos miembros de la Asamblea de la Ibañidad, autoridades presentes, vecinos y vecinas del Plan 3000:

Hoy es un día significativo para nuestra Ciudadela Andrés Ibáñez, un espacio que representa mucho más que la unión de barrios; simboliza la fuerza, la resiliencia y la esperanza de más de 300 mil habitantes que, desde su fundación en 1983, han convertido al Plan 3000 en un motor de transformación y desarrollo para Santa Cruz de la Sierra y para Bolivia.

Esta ciudadela nació del sacrificio y la necesidad, cuando miles de familias fueron reasentadas tras el devastador turbión del río Piraí. Desde entonces, esta tierra ha sido testigo de la voluntad inquebrantable de sus habitantes. A pesar de los retos y el olvido en términos de infraestructura y desarrollo, el Plan 3000 se ha erigido como un espacio de diversidad cultural, donde la juventud, la pujanza emprendedora y el espíritu solidario han forjado una comunidad única en Bolivia.

La Ibañidad, como parte fundamental de este Distrito 8, no solo se caracteriza por su tamaño, sino por su gente, que día a día trabaja para construir un futuro mejor. Aquí, conviven culturas de toda Bolivia, que se han fusionado para crear una identidad sólida, con una capacidad de organización y acción colectiva admirable. Toda su gente es el alma de esta zona que lidera procesos de cambio, emprendiendo y forjando nuevas oportunidades, demostrando que somos una tierra de posibilidades.

Sin embargo, no podemos obviar las brechas que aún persisten. La falta de atención de las autoridades, la carencia de proyectos sostenibles y de infraestructura adecuada son desafíos que debemos abordar con determinación.

Es por ello que la Asamblea de la Ibañidad se convierte en un espacio crucial de participación ciudadana, de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva, sin afinidad político-partidaria. Aquí, como vecinas y vecinos, debemos hacernos escuchar, exigir respuestas, pero también proponer soluciones, basadas en nuestras propias experiencias y en el conocimiento que tenemos de nuestra realidad. Aquí, podemos tomar decisiones que nos afecten directamente y construir un Plan 3000 más justo, más equitativo, inclusivo y más próspero.

Reunidos en esta Asamblea, demostramos que no estamos dispuestos a resignarnos. Somos una ciudadela organizada, con voz propia y con el poder de transformar nuestro entorno.

Quiero recordarles que el Plan 3000 es un legado de quienes nos precedieron, un legado de lucha y de esperanza. Somos los herederos de esa lucha y tenemos la responsabilidad de continuar construyendo sobre esos cimientos. Es por eso que, hoy más que nunca, necesitamos reafirmar el compromiso de construir una ciudadela más justa, equitativa y próspera. Una Ibañidad que defienda los derechos de sus habitantes, que apueste por la inclusión y la participación activa de todos y todas, y que promueva el desarrollo integral de nuestra gente.

Por eso exigimos un Estado presente, que invierta en nuestros barrios, que fomente el desarrollo local y que nos brinde las herramientas necesarias para mejorar nuestra calidad de vida, con dignidad, con justicia social, libres de violencia, con equidad e inclusión, ejerciendo plenamente nuestros derechos y con autonomía.

A todos los vecinos y vecinas – de todas las edades, lugares de procedencia, credo religioso, identidad cultural o de género-, les pido que nos unamos en torno a un proyecto común. Que trabajemos juntos para construir un Municipio Autónomo, más inclusivo y con mayores oportunidades para todas y todos. El Plan 3000 necesita de su energía y de su visión para seguir creciendo y desarrollándose.

¡Sigamos construyendo el futuro del Plan 3000 con el mismo espíritu solidario y emprendedor que nos ha definido desde nuestros inicios!

¡Muchas gracias!

*Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan 3000-Distrito 8
Octubre, 2024*

Metodología para la Asamblea de la Ibañidad

1. Objetivos Generales:

- Identificar los principales problemas y necesidades del Distrito Municipal Andrés Ibáñez (Plan 3000) desde la perspectiva de sus habitantes.
- Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes.
- Generar insumos para la planificación y ejecución de proyectos y programas que respondan a las demandas de la comunidad.

2. Resultados Esperados:

- Documento consolidado y validado participativamente y consensuado de los principales problemas y necesidades del Distrito Municipal Andrés Ibáñez (Plan 3000).
- Propuesta de acciones concretas para abordar los problemas identificados.
- Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad para participar en la gestión de sus asuntos.
- Construcción de un plan de acción a mediano y largo plazo para el desarrollo del distrito.

3. Metodología de Trabajo en las Mesas Temáticas:

a) Fase inicial: Presentación de la mesa temática, objetivos y dinámica de trabajo.

- **Desarrollo:** Trabajo en Mesas Temáticas (Se destinarán aproximadamente 45 minutos por mesa temática). La idea es que, en cada grupo, se pueda generar el diálogo, el debate propositivo y la participación plena de todas y todos donde puedan exponer sus experiencias y conocimientos e identifiquen los problemas y necesidades del Plan 3000.
- **Responsable de Mesa:** Cada mesa deberá elegir a una persona para que exponga en plenaria los resultados alcanzados de manera consensuada y participativamente durante el debate y análisis grupal.
- **Facilitación:** Se contará con facilitadores capacitados para dinamizar las mesas de trabajo y garantizar un ambiente de diálogo y consenso.
- **Materiales:** Se proporcionará a los participantes materiales necesarios para el desarrollo de las actividades (marcadores, cinta masquing, papelógrafo)

Posteriormente, cada Mesa, prioriza los problemas y necesidades identificadas. Finalmente, se formulan propuestas de solución.

b) Exposición en Plenaria de los resultados y propuestas de cada Mesa Temática

c) Consolidación de todos los temas para su aprobación en Plenaria.

De acuerdo a lo conversado, el contenido de cada mesa tendrá el siguiente detalle:

MESA TÉCNICA:					
Integrantes:					
Responsable de Mesa:					
PROBLEMAS	SOLUCIONES	DE QUIENES LA RESPONSABILIDAD	INDICADOR	ACCIONES A SEGUIR	COMISION RESPONSABLE
Ejemplo: INSUFICIENTES ITEMS EN SALUD	Ejemplo: DOTACION DE ITEMS A CENTROS DE SALUD	Ejemplo: ALCALDIA, MINISTERIO DE SALUD	Ejemplo: ASIGNACION DE 23 ITEMS	ENVIAR CARTA a la Alcaldía	Comisión de salud
Ejemplo: Falta de equipamiento y medicamentos	Ejemplo: Incremento del presupuesto para el equipamiento y dotación de medicamentos a los centros de salud	Ejemplo: o Alcaldía o SEDES	Ejemplo: 5 Centros de salud cuenta con dotación de medicamentos Se incrementa en un 20% el presupuesto para el Distrito 8	Ejemplo: Realizar requerimiento a la Alcaldía para incidir en el POA conjuntamente con el Control Social	Comisión de Salud, Otros.

Preguntas guías/orientativas para cada Mesa Temática
(de acuerdo a cada Mesa, las preguntas y el debate puede profundizarse. Estas preguntas son una guía solamente)

MESA TEMÁTICA 1: SEGURIDAD JURÍDICA AL DERECHO DE PROPIEDAD

Problemas: ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los vecinos para obtener títulos de propiedad? ¿Qué tipo de conflictos por límites son más frecuentes? ¿Cómo afecta la falta de seguridad jurídica al acceso a servicios básicos?

Soluciones: ¿Qué acciones concretas podría tomar el gobierno municipal para agilizar los procesos de regularización de títulos? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos por límites de manera pacífica y equitativa? ¿Qué mecanismos se pueden implementar para garantizar el acceso a servicios básicos en terrenos regularizados?

MESA TEMÁTICA 2: SALUD, DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y DEPORTES

Problemas: ¿Cuáles son las principales carencias en materia de salud? ¿Qué desafíos enfrenta el sistema educativo? ¿Existen suficientes espacios deportivos y recreativos? ¿Qué programas sociales son necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes? ¿Qué alternativas tienen las/os habitantes del Distrito 8 para el ejercicio de sus derechos al deporte, educación y cultura? ¿Cuánto invierte el sector público en estas áreas?

Soluciones: ¿Cómo se puede mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud? ¿Qué medidas se pueden tomar para fortalecer el sistema educativo y garantizar una educación de calidad? ¿Cómo se pueden fomentar la práctica deportiva y las actividades recreativas? ¿Qué tipo de programas sociales son necesarios para atender las necesidades de los grupos más vulnerables?

MESA TEMÁTICA 3: SEGURIDAD CIUDADANA

Problemas: ¿Cuáles son los tipos de delitos más frecuentes en el distrito? ¿Qué factores contribuyen a la inseguridad? ¿Cómo percibe la comunidad la presencia policial? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana existen en materia de seguridad? ¿Qué programas de prevención de la violencia intrafamiliar existen en el Distrito 8?

Soluciones: ¿Qué estrategias se pueden implementar para prevenir el delito y reducir los índices de criminalidad? ¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre la policía y la comunidad? ¿Qué programas de prevención social son necesarios? ¿Cómo se puede fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un entorno más seguro? ¿Qué alternativas productivas, de formación y de ocio existen para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito?

MESA TEMÁTICA 4: OBRAS PÚBLICAS RETRASADAS

Problemas: ¿Cuáles son las principales deficiencias en la infraestructura vial? ¿Cómo afecta el estado de las redes de alcantarillado y agua potable a la calidad de vida de los habitantes? ¿Existen problemas de iluminación pública? ¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en el distrito? ¿Cuál es la inversión anual en obras públicas destinadas al Distrito 8?

Soluciones: ¿Qué obras públicas son prioritarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes? ¿Cómo se pueden obtener los recursos necesarios para ejecutar estas obras? ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad de las obras a largo plazo? ¿Cómo se fortalece la participación ciudadana, autónoma, independiente y no cooptada para que responda a los intereses vecinales y no partidistas?

MESA TEMÁTICA 5: GREMIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Problemas: ¿Cómo se relacionan los diferentes gremios presentes en el distrito? ¿Existen conflictos por el uso de los espacios públicos? ¿Cómo se pueden mejorar los espacios públicos existentes? ¿Qué nuevos espacios públicos son necesarios? ¿Quién/es son los responsables de la regulación de los espacios públicos y la dotación de áreas para comercio?

Soluciones: ¿Cómo se pueden fomentar la coordinación y colaboración entre los diferentes gremios? ¿Cómo se pueden establecer reglas claras para el uso de los espacios públicos? ¿Qué tipo de actividades y eventos se pueden organizar en los espacios públicos? ¿Cómo se puede garantizar la participación ciudadana en la gestión de los espacios públicos?

MESA TEMÁTICA 6: ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Problemas: ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los adultos mayores y las personas con discapacidad en el acceso a servicios y oportunidades? ¿Existen barreras arquitectónicas que limitan su movilidad? ¿Qué políticas públicas existen para atender sus necesidades? ¿Cuántos adultos mayores y personas con discapacidad hay en el Distrito 8?

Soluciones: ¿Cómo se puede mejorar el acceso de los adultos mayores y las personas con discapacidad a los servicios de salud, educación y transporte? ¿Cómo se pueden eliminar las barreras arquitectónicas? ¿Qué programas y servicios específicos se pueden implementar para atender sus necesidades? ¿Cuántas áreas o espacios destinados a la formación para adultos mayores existen en el Distrito?

MESA TEMÁTICA 7: COOPERATIVAS, CONSUMO DE AGUA, ALCANTARILLADO

Problemas: ¿Cómo funciona el sistema de distribución de agua y alcantarillado en el distrito? ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la calidad del agua? ¿Existen conflictos entre las cooperativas y los usuarios? ¿Quiénes manejan las cooperativas y servicios públicos y cuál es la transparencia de la administración de los mismos?

Soluciones: ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia y la calidad del servicio de agua y alcantarillado? ¿Cómo se puede fortalecer la gestión de las cooperativas? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos entre las cooperativas y los usuarios? ¿El usuario accede a información sobre la administración financiera de las cooperativas y su transparencia? ¿Existe nepotismo y burocracia en estos espacios?

MESA TEMÁTICA 8: AUTONOMÍA MUNICIPAL

Problemas: ¿Cuáles son las principales limitaciones a la autonomía del distrito? ¿Cómo se gestionan los recursos económicos del distrito? ¿Qué competencias le corresponden al distrito? ¿Por qué es importante la creación del Municipio Autónomo Andrés Ibáñez? ¿Cuál es el proceso para consolidarse en una ETA?

Soluciones: ¿Cómo se puede fortalecer la autonomía del distrito? ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones? ¿Cómo se pueden optimizar los recursos económicos del distrito? ¿Cuál es la viabilidad técnica-financiera, social y política para la consolidación del Municipio Autónomo Andrés Ibáñez?

MESA TEMÁTICA 9: TRANSPORTE PÚBLICO

Problemas: ¿Cuáles son los principales problemas del transporte público en el distrito? ¿Cómo afecta el transporte público a la movilidad de los habitantes? ¿Existen problemas de seguridad vial? ¿Qué se necesita para mejorar el servicio de transporte público en Santa Cruz para que sea accesible, cómodo y permanente?

Soluciones: ¿Cómo se puede mejorar la calidad del servicio de transporte público? ¿Cómo se pueden optimizar las rutas y horarios? ¿Cómo se puede fomentar el uso de medios de transporte sostenibles? ¿Cómo se puede mejorar la seguridad vial y las normas de tránsito? ¿El transporte público respeta las paradas, los horarios, las tarifas y a las personas? ¿Cuál es el control social efectivo que se debe promover para fiscalizar el transporte público?

Reglas para el Trabajo en Mesas Temáticas

- **Participación Activa y Equitativa:** Todas y todos los participantes tienen el derecho y el deber de aportar sus ideas. Ninguna opinión debe ser ignorada ni subestimada.
- **Respeto y Tolerancia:** Escuchar activamente sin interrumpir, valorar las ideas y experiencias de cada persona y evitar juicios o críticas negativas.
- **Respeto al Tiempo:** Cada persona tendrá un tiempo máximo para intervenir (3-5 minutos según la mesa) y deberá seguir la agenda para respetar el tiempo total de la jornada.
- **Enfoque en los Objetivos:** Mantener el debate enfocado en los temas y objetivos específicos de cada mesa para evitar desviaciones.
- **Responsable de Mesa:** Cada mesa deberá elegir a una persona para que exponga en plenaria los resultados alcanzados de manera consensuada y participativamente durante el debate y análisis grupal.
- **Registro de Ideas y Consensos:** Todo comentario relevante será registrado por el relator o responsable de la mesa para asegurar que ninguna idea se pierda, ayudando a construir consensos.

"**TODOS SOMOS PLANEÑOS**"
Creado el 15 de septiembre del 2024.

RESULTADOS DE LAS MESAS TEMÁTICAS DE LA ASAMBLEA DE LA IBAÑIDAD

Mesa Técnica 1					
SEGURIDAD JURÍDICA AL DERECHO DE PROPIEDAD					
Responsable	Freddy Córdova				
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir	Comisión Responsable
Lotes y terrenos con problemas de regularización	Ratificación de Ordenanza Municipal 23/81; Resolución Municipal 101/85; Ordenanza Municipal 070/99; Ordenanza Municipal 128/2002	Alcaldía/Vecinas y vecinos/Juntas Vecinales/Control Social/	Apoyo total al proyecto de Ley	Reafirmación de las Ordenanzas Municipales	Todos los integrantes de la Mesa Temática
Falta de saneamiento de predios	Aprobación de Proyecto de Ley de Regularización Técnica Administrativa planteada por la Bancada UCS 2512/2024			Resolución de Solicitud de Audiencia Pública sobre PL 2512/2024	
Excesiva burocracia y costos elevados de trámites	Aprobación de Proyecto de Ley Nacional PL 2019/2024 "Mi Patrimonio Familiar"			Resolución de Apoyo a Proyecto de Ley Nacional 2019/2024 "Ley Mi Patrimonio Familiar"	
Falta de lineamientos y claridad en los procesos				Elaborar un proyecto de Ley específico para la Regularización del derecho Propietario del Distrito 8	

Mesa Técnica 2				
SALUD, BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL				
Responsable				
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir
Carencia de medicamentos	Gestión presupuestaria para salud de acuerdo a la demanda y realidad local	Alcaldía	9 Centros de salud con dotación de medicamentos actualizados	Solicitud de dotación de medicamentos
Escaso personal de salud	Designación por concurso de méritos y capacidades	Alcaldía/SEDES/Min. de Salud	5 centros de salud con personal médico	Requerimiento de Ítems
Poca inversión en mantenimiento de infraestructura	Incidir en el POA Municipal 2025	Gobernación	Requerimiento de refacciones para los 9 Centros de Salud	Solicitud a la Secretaria de Salud
Ampliación de infraestructura de salud	Proyecto de infraestructura para cobertura a más vecinas/os	SEDES/Alcaldía	Se cuenta con proyecto a diseño final	Enviar carta de solicitud a SEDES/Alcaldía
No existen suficientes insumos médicos	Priorización en el POA 2025	Gobierno Central	Requerimiento	Enviar carta de solicitud
Falta material de escritorio y equipamiento	Implementar ficha biométrica (corto plazo)	SEDES/Alcaldía	Solicitud para los 9 Centros de Salud	Enviar carta de solicitud
Mala atención del personal a la ciudadanía	Gestión ante el SEDES	SEDES/Alcaldía	Personal médico sensibilizado	Enviar carta de solicitud
Mala gestión y administración por parte de Directores	Gestión ante el SEDES	SEDES/Alcaldía	Asignar el número de médicos de acuerdo a la cantidad de habitantes del Distrito 8	Realizar seguimiento y requerimiento para integrar en el POA 2025 a personal cualificado
Existe necesidad de un Hospital de 3er. Nivel	Diseño de proyecto a Gobierno Central	SEDES/Alcaldía Gobierno Central	Se cuenta con proyecto a diseño final aprobado	Solicitud al Gobierno Central para el Diseño de proyecto a diseño final y con financiamiento y equipamiento
Cambio de uso de suelo de área de equipamiento para un Hospital de 3er. Nivel	Diseño de proyecto a Gobierno Central	SEDES/Alcaldía Gobierno Central	Se cuenta con proyecto a diseño final aprobado	Difusión de solicitud de proyecto; plan de medios
Educación y Deportes				
Equipamiento e infraestructura deportiva y educativa insuficiente y en mal estado (no existen suficientes canchas, ni iniciativas que fomenten el deporte y la recreación; no existen iniciativas para promoción de iniciativas de educación al aire libre)	Priorización de recursos en el POA 2025; solicitud de mantenimiento de infraestructura existente considerando el crecimiento poblacional estudiantil del Distrito 8	Alcaldía/Juntas Vecinales, Control Social, Organizaciones sociales, deportivas, entre otros	Medir la población escolar; 1 centro de educativo por Unidad Vecinal	Fiscalizar unidades educativas; Solicitud de mantenimiento; Creación de proyecto
No se respeta el reglamento, ni la normativa legal vigente lo que provoca la desinstitutionalización de la Educación primaria y secundaria	Fiscalizar el trabajo de Directores/as para que se cumplan las normativas vigentes.	Alcaldía/Juntas Vecinales, Control Social, Organizaciones sociales, deportivas, entre otros	Sensibilizar sobre la normativa y fortalecer los Consejos Educativos y la Federación de estudiantes	Solicitud a Distrital de Educación
Falta de ítems en educación y mala distribución de los mismos que responden a intereses político-partidistas	Contar con Ítems de acuerdo a la cantidad de población del Distrito	Alcaldía/Juntas Vecinales, Control Social, Organizaciones sociales, deportivas, etc.	Solicitud de ítems conforme a la cantidad de habitantes asignados al D-8	

No existen Centros de Educación Superior en el Distrito	Descentralizar la Universidad pública y contar con una Extensión Universitaria que facilite el acceso a la educación superior de la población planeña	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Universidad	1 Facultad de Educación Superior Descentralizada de la UAGRM en funcionamiento en el Distrito 8	Identificar un lugar para construcción de facultad técnica descentralizada de la UAGRM;
Falta de condiciones pedagógicas	Impulsar programas de actualización y desarrollo de capacidades para docentes; Juntas Vecinales deben enviar delegados para controlar la Junta Escolar	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Distrital de Educación	Talleres de capacitación mensual	Gestionar recursos y programas y proyectos en el POA 2025 de a Gobernación y Alcaldía
No se considera la educación inclusiva y la educación especial en el Distrito 8	Incidir en el POA Municipal 2025; Desarrollar programas de desarrollo integral para jóvenes (mujeres y hombres); Promover la participación de madres y padres de familia	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Distrital de Educación	Creación de un centro de educación alternativa para el Distrito 8	
Ausencia de canchas multideportivas en las diferentes Unidades Vecinales	Gestionar ante la Alcaldía la construcción de espacios deportivos y generación de actividades lúdicas para la población	Alcaldía, Juntas Vecinales, organizaciones sociales, deportivas y culturales	Contar con programas y proyectos y recursos para la inversión de al menos, 3 centros culturales distritales y 5 campos deportivos acondicionados en áreas verdes en el Distrito 8	
No existe inversión en infraestructura ni en iniciativas artístico culturales en el Distrito 8	Identificar y diseñar proyectos; priorizar recursos y lugar para su construcción	Alcaldía, Juntas Vecinales, organizaciones sociales, deportivas y culturales		Solicitud de uso de suelo y dotación de terreno; Diseño de proyecto e incidencia en el POA 2025
Falta de guarderías en cada Unidad Vecinal	Solicitud de integración en el POA 2025	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Madres y padres de familia, organizaciones sociales, etc.	Creación de una guardería y su debido equipamiento para el D. 8	
Poca infraestructura y construcción de centros educativos en los diferentes niveles	Identificar y diseñar proyectos; priorizar recursos y lugar para su construcción	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Madres y padres de familia, organizaciones sociales, etc.	Analizar y priorizar en el POA 2025 la construcción nuevas unidades educativas en el Distrito 8	
Falta de programas e iniciativas de promoción artístico cultural públicas y gratuitas lo que provoca que no haya opciones para ocupar el tiempo libre	Generar programas y actividades sostenibles para que se realicen festivales artístico culturales en todas las Uvs del Distrito 8	Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional; Madres y padres de familia, organizaciones sociales, etc.	Inversión en el POA conforme a la Ley de Culturas (0.3% del presupuesto municipal	

Mesa Técnica 3		SEGURIDAD CIUDADANA		
Responsable	Celia Vargas			
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir
Corrupción y falta de educación y el desempleo	Transparencia de los recursos asignados para cada Distrito; Brigada de seguridad vecinal consolidada y formada, brindando el apoyo de las instituciones para el apoyo como ser becas de estudio	Alcaldía; policía; Gobernación; Ministerio; Control Social	Municipio transparente para el ciudadano en la web; una Brigada al menos por Unidad Vecinal	Carta a la Alcaldía; Requerimiento del POA; Gestionar con la Alcaldía, Junta Vecinal, policía, otros.
Falta de iluminación en espacios públicos	Dar prioridad a los espacios públicos críticos de la ciudadela; exigimos la dotación alarmas vecinales y/o cámaras de seguridad	Alcaldía; CRE; Juntas Vecinales	Todas las áreas verdes del Distrito iluminadas, cuidadas y abiertas al público	Carta de solicitud a la Alcaldía
Lenocinios cerca de unidades educativas y sin horarios ni control	Clausura definitiva de los locales y control de horarios, según lo establecido por Ley	Alcaldía; Policía; Juntas Vecinales; Control Social; Director Distrital de Educación	Se cumple con el control de expendio de ventas de bebidas alcohólicas; Se ha reducido el índice de inseguridad	Carta de solicitud a la Alcaldía en conjunto con la policía
Drogadicción y alcoholismo sin control	Creación de Centros Integrales para personas en situación de calle y con adicción; talleres de prevención	Alcaldía; Policía; Defensoría del Pueblo; DNA; SLIM	Creación de Centro de Rehabilitación; talleres para personas en situación de calle	Alcaldía carta de solicitud en conjunto con el gobierno central
Personas en situación de calle sin centros de rehabilitación ni apoyo		Gobierno Nacional; Alcaldía; Policía; Defensoría del Pueblo; DNA; SLIM		
Falta de leyes más severas	Cumplimiento de todas las leyes	Alcaldía/Sub-Alcaldía; Control Social; Gob. Nal.		
Desigualdad en la atención de las solicitudes de cada barrio	Exigir al control social trato igualitario y respetuoso para los representantes de los vecinos y vecinas	Juntas Vecinales y organizaciones sociales	Como ciudadanos asumir el control social	Como ciudadanos asumir el control social
Discriminación por parte de los representantes de barrios		Juntas Vecinales y organizaciones sociales		

Mesa Técnica 4		OBRAS PÚBLICAS			
Responsable					
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir	Comisión Responsable
Conclusión de obra de viaducto	Exigir a la Alcaldía y dar plazo de conclusión	Alcaldía	Viaducto concluido	Carta de solicitud dando plazo. Luego, medidas de presión	ASOJUVE/Orgs. Sociales
No se cuentan con áreas verdes	Expropiación de 50Has. De San Aurelio	Alcaldía	Parque Urbano del Plan 3000	Exigir Ley Municipal para expropiar	
Apertura de anillos	Cumplimiento de Ley Municipal existente	Alcaldía	Dos anillos: 7mo y 8vo anillo	Carta pidiendo cumplimiento Ley existente	
Continuidad del pavimento Av. La Campana	Cumplimiento de la Ejecución de proyecto	Alcaldía	Av. Pavimentada hasta el 8vo anillo	Carta exigiendo cumplimiento de ejecución	
Apertura de caminos paralelos Av. Paurito	Inclusión en el POA	Alcaldía	2 caminos abiertos hasta 2025	Carta de solicitud de POA	
Colocado de cordones Barrio San Antonio	Finalización de la obra completa	Alcaldía	Cordones colocados de toda la obra	Carta exigiendo conclusión de obra	Junta Vecinal B. San Antonio
Construcción Geriátrico	Conseguir financiamiento	Alcaldía/Gobernación	Centro Casa del Adulto Mayor	Pedir Ley Municipal	ASOJUVE
Construcción Centro de Acogida Víctimas de Violencia	Conseguir financiamiento	Alcaldía/Gobernación	Centro de Acogida	Pedir Ley de cumplimiento	ASOJUVE/Orgs. Sociales
Construcción de Centros de Salud	Inclusión en el POA	Alcaldía	Un nuevo Centro de Salud Nivel 2	Pedir incluir en el POA (carta)	
Ampliación Módulo Castilla La Mancha	Inclusión en el POA	Alcaldía	Módulo Educativo ampliado	Pedir incluir en el POA (carta)	Junta Vecinal Guapurú/Junta Escolar/UV 250
Baranda de seguridad Av. Paurito	Inclusión en el POA	Alcaldía	Barandas de seguridad colocadas en todo el canal	Carta de solicitud de inclusión en el POA	ASOJUVE/Orgs. Sociales
No existen suficientes semáforos y señalética D-8 y rompemuelles	Inclusión en el POA	Alcaldía	Semáforos y señalética en zonas escolares y centros de abasto	Carta de solicitud de inclusión en el POA	ASOJUVE/Orgs. Sociales/Junta Escolar/Gremialistas
No se incrementó los Kms de pavimento asignado	Inclusión en el POA	Alcaldía	37Km de pavimento construido	Carta de solicitud de inclusión en el POA	
Viaducto Av. Paurito y Transcontinental	Inclusión en el POA	Alcaldía	Viaducto construido en la intersección	Carta de solicitud de inclusión en el POA	
Entrega de Módulo Educativo terminado	Exigir y dar plazo	Alcaldía	D-13: Módulo Educativo Nélida Castro; D-14: Módulo Educativo Diana Central E y, M.E. San Miguel de los Unos	Radicalizar medidas de presión para cumplimiento de plazo	ASOJUVE/Orgs. Sociales/Juntas Vecinales Dist. 13,8 y 14
Rebalse de aguas servidas de Normandía, se forman lagunas del Ex vertedero	Realizar un estudio de Consultoría para definir solución al rebalse que afecta a muchos barrios	Alcaldía/Ministerio de Medio Ambiente y Agua	Estudio realizado y propuesta de obra de solución	Carta de seguimiento dando plazo	Junta Vecinal D-14
No hay gas domiciliario en el D-14	Ampliación Red Gas Domiciliario	YPFB-Gas	Conexión de Red de Gas domiciliario D-14	Carta de seguimiento dando plazo	
Crecimiento población en edad de Educación superior	Construcción de la Universidad del Plan 3000	Gobierno Nacional/Departamental	Ley de Creación de Universidad	Ampliado o Cabildo para aprobar	ASOJUVE/Orgs. Sociales/Juntas Vecinales Dist. 13,8 y 14
	Ley de creación de la 6ta Sección Municipal	Gobierno Nacional/Departamental	Ley de Creación de la Sección Municipal		

Mesa Técnica: 5		GREMIALISTAS, ESPACIO PÚBLICO Y CANASTA FAMILIAR			
Responsable	Marleni Durán				
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir	Comisión Responsable
No hay peso correcto porque se adulteran las balanzas	Es necesario contar con un censo de gremiales	Gobierno nacional, departamental y municipal Control Social Juntas vecinales Medios de comunicación Otros	Control permanente de los mercados por parte de la Alcaldía	Hacer gestiones y presentar carta a las instituciones que correspondan	Asamblea Ibañista
Falta de higiene en la manipulación de alimentos	Deben portar carnet de sanidad y ofertar productos en buen estado		Limpieza de mercados y venta de alimentos de calidad a precio justo y peso justo	Elevar carta a la <u>SubAlcaldía</u> para control y limpieza	
Los pocos espacios públicos convertidos en mercados y en mal estado	Se cuenta con un censo y se identifican opciones para el reordenamiento gremial		Estudio sobre posibles opciones de asentamiento gremial	Solicitud de censo y reubicación de comerciantes informales	
Comerciantes incrementan los precios de los productos de la canasta familiar sin autorización de la Alcaldía, afectando el bolsillo de las familias	Se debe regular y hacer control permanente para no afectar la economía familiar y acabar con la especulación		Puestos de venta con balanzas electrónicas	Seguimiento permanente y control de parte de la Alcaldía en coordinación con Juntas Vecinales	
Comerciantes informales ocupan el espacio público y generan desorden y caos vehicular	Comerciantes informales deben ser reubicados a mercados vacíos		Reubicación de gremialista a los mercados públicos vacíos, mejora la transitabilidad	Elevar carta a la <u>SubAlcaldía</u>	
No se cuentan con productos diversos y a bajos precios que ayuden a	Se deben contar con centros de EMAPA en los Distritos a fin de coadyuvar a las familias de escasos recursos y aliviar la crisis económica		EMAPA abre oficinas en los Distritos con productos a precios justos	Elevar solicitud al Ministerio correspondiente	

Mesa Técnica 6		ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Responsable	David Durán			
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir
Sistema de salud precario	Convenios institucionales de salud para personas mayores de edad y personas con discapacidad	Gobierno Central	Sistema de salud eficiente y con recursos	Cartas y presión
Malos tratos por parte de choferes de micro y los demás pasajeros a Adultos mayores y personas con discapacidad	Dar cumplimiento a la Ley 369	Alcaldía/Gobierno Central	Campañas de Educación Ciudadana	Talleres de formación en educación civil
Renta Dignidad insuficiente para gastos	Alternativa de transporte para personas con discapacidad	Gobierno Central	Incremento en la Renta	Solicitud mediante cartas y presión
Sin subsidio alimenticio para personas Mayores de Edad y Personas con Discapacidad	Carnetización a personas mayores de edad y discapacitados	Gobierno Central/Gobernación	Aumento de personal médico	Solicitud mediante cartas y presión
Atención no tan preferencial en instituciones como impuestos, etc	Buscar alternativa de entrega para la leche Carmelo	Alcaldía/Gobierno Central	Mayores centros de ayuda en asesoramiento legal	Mandar proyectos de construcción a la Alcaldía
Carencia en el asesoramiento jurídico	Exigir mayor personal médica en los centros de salud	Gobierno Central	Independencia de poderes	Presión ciudadana
Justicia corrupta que vulnera los derechos de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	Crear centros de adulto mayor para recibir apoyo especializados en el ámbito legal	Alcaldía	Rechazo de intromisión política en asociaciones de adultos mayores	Construcción de la sede del Adulto Mayor, Distrito 14
Pocos espacios de recreación y/o socialización	Crear programas e iniciativas públicas y de acceso gratuito	Gobierno central/departamental /municipal	Hacer respetar Ley 369 e incorporación de recursos en el POA 2025 para iniciativas de esparcimiento y formación para el adulto mayor	Solicitud mediante cartas y presión

Mesa Técnica 7					
COOPERATIVAS DE AGUA					
Responsable	Dr. Moisés Luis Rosas				
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir	Comisión Responsable
Mala calidad del agua	Pedir a las autoridades competentes la calidad del agua certificada	Cooperativa	Mejorar el servicio público de agua	Exigir a los operadores y cooperativas cumplir la Ley 2066 y su Reglamentación	Ruth Hurtado
Precios de consumo de agua descontextualizado o de la crisis económica del país	Contar con un nuevo tarifario de acuerdo a la situación actual	AAPS	Se cuenta con el análisis de mercado para las tarifas	Solicitud de estudio de nuevas tarifas	Freddy Alarcón
Falta de garantías para que se cumpla la normativa	Exigimos la transparencia de los contratos de perforación de pozos y material adquirido	Gobierno Nacional/Municipal	Contratos de perforación son públicos y socios participan en la toma de decisiones	En caso de no transparentar, nos obligan a presionar con paros, tomas, etc. Y a través de todos los socios y nuestras	Lorenzo Vaca
Falta de garantías para que se cumpla la normativa	Exigimos la transparencia de los contratos de perforación de pozos y material adquirido	Gobierno Nacional/Municipal	Contratos de perforación son públicos y socios participan en la toma de decisiones	En caso de no transparentar, nos obligan a presionar con paros, tomas, etc. Y a través de todos los socios y nuestras	Lorenzo Vaca
Pésimo servicio de agua	Fiscalización y certificación de la calidad de agua a través de un laboratorio externo certificado	Gobierno Nacional/Municipal	Mejora la calidad de servicio de agua a través de la fiscalización y control respectivo	instituciones constituidas como el Adulto Mayor y el Comité de Defensa al Asociado.	Samuel Gutiérrez
Tarifas del agua y alcantarillado elevadas	Anulación del cobro de activos	Gobierno Central a través del Ministerio de Trabajo	Anulación de cobros ilegales (fuera de norma).		Mario Deheza
Cobro ilegal del alcantarillado	Que se respete la normativa de la AAPS	Gobierno Central a través del Ministerio de Trabajo	Sanción a Cooperativa por incumplimiento		

Mesa Técnica 8	AUTONOMÍA MUNICIPAL			
Responsable	Jairo Céspedes			
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir
Falta de atención y compromiso por parte del Ejecutivo y el Concejo Municipal referidas a temas de inversión pública, tales como: salud, educación, seguridad ciudadana, saneamiento y agua potable, medio ambiente, espacios públicos, etc. como también la carencia en el derecho propietario de los terrenos	Basados y siendo respetuosos del marco legal: Ley Maco de Autonomías, Ley 04, Ley 539, Ley de Delimitaciones de unidades territoriales (CPE, art. 158), entre otros, se debe crear la propuesta de Creación de la 6ta Sección del Municipio Andrés Ibáñez, bajo la denominación: Gobierno Autónomo Municipal Andrés Ibáñez que comprende los Distritos 8,13, 14	De todos los habitantes de la 6ta sección	Creación y consolidación de la 6ta Sección Municipal bajo la denominación Gobierno Autónomo Municipal Andrés Ibáñez	Elaborar proyecto/propuesta de creación 6ta. Sección Municipal del Municipio Andrés Ibáñez Elevar a rango de Ley Nacional
No existe un adecuado manejo ni asignación de recursos que promueva el desarrollo integral del Distrito	Se debe hacer el procedimiento hasta materializar el objetivo propuesta para su efecto la transición de administración municipal	Asamblea Ibañista Asamblea Legislativa Alcaldía Gobernación Gobierno Nal.	Se cuenta con un borrador de diseño de proyecto legislativo, competencial, financiero, etc.	Coordinar con Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
No existe un adecuado manejo ni asignación de recursos que promueva el desarrollo integral del Distrito	Se debe hacer el procedimiento hasta materializar el objetivo propuesta para su efecto la transición de administración municipal	Asamblea Ibañista Asamblea Legislativa Alcaldía Gobernación Gobierno Nal.	Se cuenta con un borrador de diseño de proyecto legislativo, competencial, financiero, etc.	Coordinar con Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
El Plan 3000 crece, es un gran territorio que tiene una gran población, pero no hay datos sobre inversión pública, lo que provoca inequidad e injusticia e inclusión social.	Buscar información actualizada y contextualizada que permita conocer a detalle sobre la realidad del Plan 3000	Certificaciones de entes públicos: INE, ICE, etc.	Se cuenta con un Diagnóstico sociopolítico productivo del D-8	Socializar los estudios y la necesidad de contar con un nuevo municipio a todas y todos los vecinos/as
Autoridades ocupan los curules y no hacen gestión ni responden a las demandas y necesidades de la población	Exigir a las autoridades que ejerzan sus funciones y proyecten a el Municipio Andrés Ibáñez	Comité Cívico Juntas Vecinales Organizaciones vivas del municipio, legales y, de hecho Ministerios, otros	Identificar las delimitaciones geográficas de población y territorio para la representación política	Comprometer a las autoridades y políticos que se aprovechan del voto nuestro
Nota: En caso de no haber voluntad política y no se viabilice el proyecto, se recolectará firmas para llamar a Referéndum vinculante				

Mesa Técnica 9						TRANSPORTE PÚBLICO					
Responsable											
Problemas	Soluciones	Responsabilidad	Indicador	Acciones a Seguir	Comisión Responsable						
Conclusión de obra de viaducto	Exigir y dar plazo a las autoridades	G.A.M.	Viaducto concluido	Carta dando plazo. Luego, medidas de presión	ASOJUVE/ Organizaciones sociales						
Más áreas verdes	Expropiación de 50Ha. San Aurelio		Parque Urbano del Plan 3000	Pedir Ley Municipal para expropiar							
Apertura de anillos	Cumplimiento de Ley Municipal existente		2 anillos concluidos (7vo. Y 8vo. Anillo 2025)	Carta pidiendo cumplimiento Ley existente							
Continuidad del pavimento Av. La Campana	Cumplimiento de la Ejecución del Proyecto		Av. Pavimentada hasta el 8vo. Anillo	Carta exigiendo cumplimiento de ejecución							
Apertura de caminos paralelos Av. Paurito	Inclusión al POA		2 caminos abiertos en el D.8 hasta el 2025	Carta de solicitud POA							
Colocado de cordones B. San Antonio	Finalización de la obra completa		Cordones colocados en toda la obra	Carta exigiendo conclusión de obra		Junta Vecinal B. San Antonio					
Construcción de Geriátrico	Conseguir financiamiento	G.A.M./G.A.D.	Centro Casa del Adulto Mayor	Pedir Ley Municipal	ASOJUVE/ Organizaciones sociales						
Construcción Centro de Acogida Víctimas de	Conseguir financiamiento	G.A.M./G.A.D.	Centro de Acogida para Mujeres Víctimas de	Pedir Ley de cumplimiento							
Ampliación Centros de Salud	Inclusión al POA	Un nuevo Centro de Salud de 2do nivel	Pedir e incluir en el POA (realizar carta)								
Ampliación Módulo Castilla La Mancha	Inclusión al POA		Módulo Educativo Ampliado	Pedir e incluir en el POA (realizar carta)	Junta Vecinal UV 150; Guapurú; Junta Escolar						
Baranda de seguridad Av. Paurito	Inclusión al POA		Barandas de seguridad colocadas en todo el canal	Carta solicitud de inclusión en el POA	ASOJUVE/Organizaciones sociales						
Falta de rompemuelleres, Semáforos y señalética D. 8	Inclusión al POA	G.A.M.	Semáforos y señalética en zonas escolares y centros de abasto	Carta solicitud de inclusión en el POA	ASOJUVE/ Organizaciones sociales; Junta Escolar; Gremialistas						
Incremento de Kms de pavimento asignado	Inclusión al POA		37km	Carta solicitud de inclusión en el POA							
Viaducto Av. Paurito y Transcontinental	Inclusión al POA		viaducto construido en la intersección	Carta solicitud de inclusión en el POA							
Entrega de Módulos Educativos terminados	Exigir y dar plazo a las autoridades	G.A.M./Min. Medio Ambiente y Agua	D-13: Módulo Educativo Nérida Castro; D-14: Módulo Educativo Diana Central E.; Módulo Educativo San Miguel de los Humos	Radicalizar medidas de presión para cumplimiento de plazo	Juntas Escolares; J.V. 13-14-8						
Rebalse de aguas servidas de Normandía genera lagunas del exvertedero	Un estudio de consultoría para definir solución al rebalse		Estudio realizado y propuesta de obra de solución	Carta y seguimiento dando plazo	ASOJUVE/ Organizaciones sociales; J.V. 13-14-8						
No hay gas domiciliario en D-14	Ampliación Red Gas Domiciliario	YPFB-Gas	Conexión de red de gas domiciliario D-14	Carta y seguimiento dando plazo	Junta Vecinal D-14						
Crecimiento poblacional en edad de Educación Superior	Construcción de la Universidad del Plan 3000	ASOJUVE/ Universidad/ Organizaciones Sociales Gov. Nal. y Dptal	Ley de Creación de Sección	Ampliado o Cabildo para exigir y aprobar	Organizaciones sociales y población en general de DM 8 - 13 y 14						
	Ley de Creación de la 6ta. Sección Municipal		Ley de Creación de Universidad	Ampliado o Cabildo para exigir y aprobar							

ASAMBLEA DE LA ~ IBAÑIDAD

Todos Somos Planeños

**CONCLUSIONES Y
DETERMINACIONES
DE LA ASAMBLEA
DE LA IBAÑIDAD**

ASAMBLEA DE LA IBAÑIDAD

En el marco de la Asamblea de la Ibañidad, reunida en fecha 06 de octubre de 2024, nosotros y nosotras, vecinas y vecinos de la Ciudadela Andrés Ibáñez, nos autoconvocamos, nos organizamos y reaccionamos frente al abandono, desprecio e ingratitud de nuestras autoridades, las cuales minimizan nuestros problemas y desconocen nuestras demandas y necesidades que por años venimos exigiendo.

Esa visión centralista, elitista y clasista, quiso imponer su forma de ver y entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro a partir del estigma social discriminador, violento y desigual, considerándonos como ciudadanas y ciudadanos de segunda clase. Pero siempre estuvimos ahí, alzando nuestra voz, luchando por nuestros sueños, con la frente en alto y con dignidad, trabajando por el desarrollo y progreso de Bolivia y el crecimiento equitativo de nuestra diversa y multicultural Ciudadela Andrés Ibáñez.

Es por eso que, haciendo uso de nuestros derechos y en el marco de la democracia directa, participativa e inclusiva, decidimos, exigimos, planteamos y determinamos en la Magna Asamblea de la Ibañidad los siguientes puntos:

1. Exigimos la transparencia en el manejo y administración de la Cooperativa de Agua (la cual se sustenta a partir de los recursos de sus asociados y asociadas), pues el acceso al agua es un derecho humano y la cooperativa es un bien colectivo y no un espacio privado para fines personales. Por lo tanto, la elección de autoridades, la rendición de cuentas públicas, deben ser garantizadas a favor de todas y todos. Caso contrario, como vecinas y vecinos, deberemos movilizarnos para romper contra la impunidad actual.

Todos Somos Planeños

2. De acuerdo a las 9 Mesas Temáticas trabajadas por mujeres y hombres de distintas edades y barrios del Distrito

8, exigimos a las autoridades locales, departamentales y nacionales, priorizar en infraestructura y equipamiento educativo y de salud, acorde al crecimiento poblacional y las necesidades y demandas identificadas. La infraestructura educativa y de salud son componentes críticos del desarrollo de cualquier país y proporcionan la base necesaria para el desarrollo del capital humano, el crecimiento económico y el bienestar social. Estas infraestructuras y su inversión no solamente son un derecho humano, son una deuda histórica que se tiene con la Ciudadela Andrés Bóñez y estas deben estar acompañadas con inversión en equipamiento, tecnología, insumos y recursos humanos.

- El Distrito 8 debe contar con Centros de salud de calidad, con personal cualificado, debidamente equipados y con medicamentos gratuitos para la atención y prevención de enfermedades.
- Debe ser prioridad la inversión en educación, por eso es fundamental la construcción y equipamiento para nueva Unidades Educativas en cada Unidad Vecinal.
- De igual manera, exigimos la construcción de Guarderías infantiles.
- Debido al crecimiento de la población joven, es fundamental que se cuente con una Universidad Pública que permita la formación superior a favor de los distintos distritos municipales.
- Por su importancia y relevancia, se debe promover el arte, cultura y deporte como herramientas de transformación social.

3. En el marco de nuestros derechos, exigimos que se priorice en la inversión municipal, departamental y nacional la inversión en programas y proyectos (Construcción del Centro del Adulto Mayor) a favor de las personas de la tercera edad los cuales contemplen el fortalecimiento de las redes de atención médica, asistencia social y programas contra el abuso y maltrato de personas mayores. De igual manera, se deben promover actividades físicas, culturales y recreativas para que los adultos mayores mantengan un estilo de vida saludable y activo, etc., etc.

4. Como Asamblea de la Ibañidad, solicitamos y exigimos a las autoridades de todos los niveles del Estado, prestar atención para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad ejerzan sus derechos y sean valoradas/os, respetadas/os y protegidas/os, para ello, es urgente invertir en políticas, programas y proyectos de protección social, de recreación y formación en espacios seguros e inclusivos para que fortalezcan sus derechos en entornos diversos, sin discriminación ni injusticias. Las personas con discapacidad, niñas y niños son fundamentales para construir una sociedad inclusiva, justa y equitativa. Las personas con discapacidad nos recuerdan la necesidad de accesibilidad e igualdad de derechos, mientras que las niñas y niños representan el futuro y la creatividad de la sociedad planeña.

5. Nuestros barrios crecen día a día, pero este crecimiento no es acompañado de inversión en servicios básicos, ni en infraestructura vial. La infraestructura vial y la dotación de servicios básicos (agua potable, saneamiento, electricidad y alcantarillado) son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudadela Andrés Ibáñez, independientemente de su nivel económico, es un principio de equidad y promueve la justicia social al reducir las desigualdades existentes y promover la cohesión social. Por

ello, es necesario que la planificación y la distribución de recursos públicos se realice manera equitativa y justa, con proyectos de inversión ejecutados de manera transparente y ética.

6. El Plan 3000 es una inmensa ciudadela que merece respeto y una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Por ello, es pedimos a las autoridades de turno, la creación de áreas verdes en las Unidades Vecinales del Distrito 8. De igual manera, exigimos la creación de al menos 2 parques urbanos (con zonas de esparcimiento, actividades artístico culturales y deportivas, con ciclovías y vegetación local, entre otros), los cuales son componentes esenciales de una ciudad saludable, sostenible y habitable. Para este fin, se deben expropiar áreas del Ingenio Azucarero San Aurelio.

7. Por otro lado, un tema sensible y prioritario es el transporte público, puesto que la mala calidad del servicio, la falta de unidades de transporte (principalmente en épocas de lluvia)

y ante el anuncio del incremento de los pasajes por parte de los dueños de micros, exigimos a las autoridades tomar medidas al respecto, puesto que cualquier medida arbitraria, sería atentar contra la economía de las familias que usan diariamente este servicio. A su vez, pedimos seguridad y calidad del transporte público, el cual es un derecho que tenemos las y los ciudadanas y ciudadanos. Por lo tanto, las autoridades locales, departamentales y nacionales, deben hacer respetar la Ley y no responder a intereses privados.

8. Respecto a la propiedad privada y el derecho propietario, exigimos la aprobación de la Ley Nacional de Regularización del Derecho propietario de los Distritos 8, 14 y 13; de igual manera, pedimos la aprobación del proyecto familiar P-L 2019/2024. Para ello, solicitamos:

Todos Somos Planeños

- Audiencia Pública al Concejo Municipal para el Proyecto de Ley 2512/2024;
- Apoyo total a la Ley “Mi Patrimonio Familiar” (Ley Nacional);
- Creación de Ley específica por el Derecho Propietario de los Distritos Municipales 8, 13 y 14.

9. Como habitantes de la Ciudadela Andrés Ibáñez, nos sentimos profundamente preocupados por la falta de combustible y el deterioro de la economía nacional, el

encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar y la escasez de diferentes productos y/o la especulación. Pedimos al Gobierno nacional, departamental y municipal, aunar esfuerzos y tomar medidas para revertir esta crítica situación que provoca incertidumbre y desmotivación social. Entre las acciones y propuestas, se exige que las autoridades asuman su responsabilidad y cumplan de manera inmediata, lo siguientes puntos:

- Creación de plantas de biodiesel y biogás para combatir la falta de diésel y gasolina.
- Realizar controles permanentes en mercados para evitar la especulación de los productos de la canasta familiar y la venta de productos con precio y peso justo.
- Es necesario que, a nivel Distrital, se cuente con un Frigorífico Municipal en el Distrito 8 para el abastecimiento de la población.
- Se deben hacer las gestiones para que EMAPA abra un centro de distribución en el Distrito 8 para la venta directa de productos de calidad y a bajo precio.

Todos Somos Planeños

10. La falta de seguridad y oportunidades en la Ciudadela Andrés Ibáñez provoca un círculo vicioso de exclusión social, violencia y pobreza. Muchos barrios cuentan con Brigadas Vecinales, pues la ausencia de vigilancia policial se da de manera recurrente. Sumado a esto, la mayoría de barrios no cuenta con buena iluminación pública, cámaras de seguridad y alarmas, etc., por el contrario, existe la proliferación de centros de expendio de bebidas alcohólicas que funcionan sin control, lo que pone en riesgo la seguridad e integridad de niñas, niños y mujeres, principalmente, al ser víctimas de la delincuencia y la violencia. Para romper este ciclo, es fundamental implementar un enfoque integral que abarque la creación de empleo, la mejora de la infraestructura, la prevención de la violencia juvenil, la promoción del deporte y la cultura, y la participación comunitaria en la gestión de la seguridad.

11. La Ciudadela Andrés Ibáñez tiene una historia particular, marcada por su origen como un asentamiento fruto del turbión y por las luchas de sus habitantes por mejorar sus condiciones de vida. En la actualidad, somos una de las áreas más densamente pobladas de la región, con una dinámica social y económica particular que requiere respuestas rápidas y adecuadas a sus demandas. Por lo tanto, La autonomía municipal es fundamental para la Ciudadela Andrés Ibáñez, ya que nos permitirá gestionar de manera directa, eficiente y transparente nuestros propios recursos, diseñar políticas, programas y proyectos públicos adaptados a nuestras necesidades para la promoción del desarrollo económico, mejorar nuestra calidad de vida y asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible para todas y todos, planeños y planeñas. Por lo tanto, es nuestra prioridad trabajar, de manera organizada y articulada para concretar este anhelo histórico, involucrando a todos los sectores, instituciones y organizaciones con miras a crear el Municipio Autónomo Andrés Ibáñez.

Por lo expuesto, consensado y aprobado en la Magna Asamblea de la Ibañidad, nosotras y nosotros, hijos e hijas de esta tierra y habitantes de la Ciudadela Andrés Ibáñez, de manera organizada y articulada con diferentes sectores, organizaciones e instituciones, agrupaciones ciudadanas juveniles, culturales, deportivas y barriales, juntas vecinales, control social, entre otras, exigimos a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales, dar cumplimiento a estas demandas priorizadas e incluir en sus respectivos planes operativos los recursos económico financieros para implementar los programas y proyectos mencionados, así como incluir en sus planificaciones quinquenales, las demandas históricas del Plan 3000.

De no dar cumplimiento a estas demandas vecinales priorizadas en el marco de la planificación y participación ciudadana, acordamos como vecinas y vecinos nos movilizaremos y tomaremos medidas de hecho para encontrar soluciones y respuestas manifestadas e identificadas en la Asamblea de la Ibañidad.

*Es dado en la Ciudadela Andrés Ibáñez,
el día domingo 06 de octubre de 2024.*

Todos Somos Planeños

Responsables de sistematización

Fernando Figueroa
Juan Pablo Sejas
Diego Sejas

Contacto

- @figueroa.solano
- ferbolivia00@gmail.com
- (591) 73138938

B. San Isidro. Calle 1 # 142
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Enero - 2025

